

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ АТАК НА УСТРОЙСТВА, ВХОДЯЩИЕ В ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

USING SOLUTION TREES TO DETECT NETWORK ATTACKS ON INTERNET OF THINGS

ЧУВИКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
студент,

Ивановский государственный химико-технологический университет.

CHUVIKIN PAVEL ALEXANDROVICH,
student,

Ivanovo State University of Chemistry and Technology.

В данной статье рассматривается проблема выявления сетевых атак на устройства интернета вещей. Целью работы является построение моделей деревьев решений для классификации сетевого трафика. В качестве эффективного инструмента выявления вторжений предложено использовать метод машинного обучения дерева решений. В результате исследования установлено, что все модели деревьев решений показывают хорошие результаты бинарной классификации сетевого трафика на наборе UNSW-NB15. Автор приходит к выводу, что для получения точной многоклассовой классификации сетевого трафика методом деревьев решений необходим более сбалансированный набор данных.

This article discusses the problem of detecting network attacks on Internet of Things devices. The purpose of the work is to build models of decision trees for the classification of network traffic. As an effective tool for detecting intrusions, it is proposed to use the machine learning method of decision trees. As a result of the study, it was found that all models of decision trees show good results of binary classification of network traffic on the UNSW-NB15 set. The author comes to the conclusion that in order to obtain an accurate multiclass classification of network traffic by the decision tree method, a more balanced data set is needed.

Ключевые слова: интернет вещей, машинное обучение, деревья решений, многоклассовая классификация, бинарная классификация, датасет, сетевой трафик.

Key words: internet of things, machine learning, decision trees, multi-class classification, binary classification, dataset, network traffic.

На сегодняшний день одним из важных направлений развития цифровой экономики является развитие комплекса технологий Интернет Вещей (IoT), который представляет собой множество объектов, подключенных к интернету и обменивающихся данными. С ростом количества таких устройств увеличивается и количество атак на них со стороны злоумышленников. Обеспечение безопасности IoT технологий является актуальной задачей настоящего времени.

Киберпреступники используют все новые способы атак, для выявления которых необходимы инструменты, способные анализировать огромные объемы данных в режиме реального времени. Методы машинного обучения, позволяющие автоматизировать процесс анализа больших объемов данных и выявлять скрытые закономерности, свидетельствующие о на-

личии сетевых атак, вызывают интерес научного сообщества и специалистов практиков. Статья [1] посвящена разработки алгоритмов выявления атак методами машинного обучения из библиотеки `scikit-learn` языка программирования Python. Авторы фиксируют лучший результат для определения наличия атаки у метода случайного леса, для уточнения класса – у метода AdaBoost. В работе [2] представлен обзор методов машинного обучения для классификации сетевого трафика, указываются преимущества и недостатки методов. В статье [3] проведено сравнение результатов классификации сетевого трафика с помощью методов ближайших соседей, опорных векторов, множественной логистической регрессии, «наивно-го» Байеса, случайного леса, дерева решений, AdaBoost. Из-за несбалансированности набора данных NSL-KDD методы показали недостаточную эффективность.

Целью данной работы является построение моделей деревьев решений для классификации сетевого трафика.

Мониторинг и классификация сетевого трафика позволяет обнаружить нарушения безопасности, определить тип сетевой атаки и предотвратить негативные последствия для устройств и пользователей. Метод деревьев решений является одним из наиболее эффективных методов классификации, который применяется для анализа большого количества данных. Он позволяет автоматически создавать дерево классификации на основе обучающих данных, что делает его более точным и надежным в сравнении с другими методами. Что позволяет быстро реагировать на возможную угрозу и предотвращать ее последствия.

Одной из основных проблем при использовании метода деревьев решений является переобучение моделей. Это происходит, когда модель слишком точно подстраивается под обучающую выборку и теряет способность обобщать данные.

Для решения этой проблемы можно использовать различные методы, такие как, например, сокращение глубины дерева, ограничение числа листьев и ветвей, уменьшение размерности признакового пространства, применение ансамблевых методов. Также рекомендуется проводить корректную подготовку данных, чтобы избежать переобучения модели. Это может включать в себя отбор значимых признаков, преобразование данных и удаление выбросов.

Для построения моделей используется аналитическая платформа Deductor Studio. Для обучения моделей будет применяться 70% набора данных методом случайной выборки, а 30% набора данных – для тестирования и оценки эффективности полученных результатов. Для оценки точности и ошибки моделей будут определены соответствующие показатели:

Точность – отношение правильно классифицированных объектов к общему количеству объектов набора данных, которые принимали участие в обучении (тестировании), в процентах.

Ошибка (процент ошибочного определения) – отношение неправильно классифицированных объектов к общему количеству объектов набора данных, которые принимали участие в обучении (тестировании), в процентах.

Обучение и тестирование моделей произведено на полном и сокращенном на основе значимости входных параметров наборе данных UNSW-NB15, предоставленном в бессрочное бесплатное использование для научных исследований и описанном в работе [4].

Датасет содержит 82333 записи состояния сетевого трафика, состоящие из 49 признаков. Набор данных UNSW-NB15 включает нормальный сетевой трафик и девять категорий атак:

Fuzzers – обнаружение слабых мест в приложениях, операционных системах или сетях путем загрузки вводом неверных и случайных данных, предназначенных для сбоя. Часто используется в качестве инструмента для тестирования на проникновение для выявления потенциальных ошибок в программном обеспечении.

Analysis – атаки, взламывающие интернет-приложения через сканирование портов, электронную почту (спам) и веб-скрипты (HTML-файлы).

Vakdoors – вредоносная программа или лазейка в коде легальной программы, с помощью которой злоумышленник обходит механизмы защиты и аутентификации с целью получения скрытого доступа к данным или удаленному управлению устройством.

DoS-атака – атака с целью ограничить доступ авторизуемых пользователей к системным ресурсам и нарушить работу всей системы путем исчерпания ресурса, на котором основана работа системы.

Exploits – атака, использующая уязвимости в программном обеспечении или операционной системе. Атака осуществляется с целью получения контроля над системой и нарушения функционирования.

Generic – обнаружения трафика, шифрованного блочным шифром.

Reconnaissance – сбор информации о сети с помощью общедоступных приложений и данных. Данная атака происходит с помощью запросов DNS, сканирования портов, эхо-тестирования.

Shellcode – двоичный исполняемый код или часть кода, обеспечивающий доступ к командной оболочке операционной системы. Часто используется в качестве полезной нагрузки эксплойта. Шелл-код внедряется в память программы и исполняется при атаке на уязвимость программы, вследствие этого на него переходит управление путем использования таких программных ошибок, как переполнение буфера в куче, переполнение стека, или атак форматной строки.

Worms-вредоносные программы, распространяющихся, в основном, с помощью электронной почты, программ общения, сетевых каналов, различных приложений и сайтов. Черви способны к преодолению систем защиты и самостоятельному быстрому размножению.

Структура набора данных по категориям сетевого трафика представлена на диаграмме (рис.1).

Рис.1. Диаграмма «Структура набора данных».

Одной из основных задач при выявлении сетевых атак является классификация сетевого трафика на нормальный и аномальный. Результаты обучения и тестирования полученных моделей бинарной классификации сетевого трафика сведены в таблицу (табл. 1).

На используемом наборе данных метод деревьев решений показал достаточно высокую точность. Но большое количество узлов говорит о слабой зависимости выходных параметров от входных полей. Предпочтительнее получить модель дерева решений, состоящую из меньшего количества узлов с высокой поддержкой и показывающую приемлемый уровень точности. Из данного набора полученных моделей оптимальной (точность 95,72%) является модель без квантования, с минимальным количеством узлов 50, уровнем доверия 5%, без алгоритма, увеличивающего достоверность результатов классификации.

Таблица 1. Сравнительная таблица точности моделей бинарной классификации на сокращенном наборе данных

Показатель	Полный набор данных						
	без квантования	без квантования	без квантования	Квантование 10 интервалов	без квантования	без квантования	без квантования
Параметры обучения модели							
Мин количество примеров, при котором создан новый узел	2	20	50	50	50	50	50
Строить дерево с более достоверными правилами в ущерб сложности	+	+	+	+	+	+	-
Уровень доверия, используемый при отсечении узлов дерева	20	20	20	20	10	5	5
Результаты							
Количество узлов	1851	627	269	540	261	253	118
Количество правил	1265	513	205	499	201	197	65
Точность модели (обучение), %	98,65	96,96	96,09	95,44	96,06	95,99	95,92
Точность модели (тестирование), %	97,06	96,68	95,9	93,81	95,85	95,79	95,72

Деревья решений в процессе построения модели определяют значимость входных полей. Для этой цели в Deductor Studio используется визуализатор Значимость атрибутов. Лишь 14 из 42 входных параметров имеют значимость более 1% (рис.2).

На основании этих результатов изменен первоначальный набор данных, оставлены 14 входных параметров, значимость которых более 1%. Данный скорректированный набор использован для дальнейшего построения моделей. Результаты выведены в таблицу (табл.2).

№	Номер	Атрибут	Значимость, %
1	4	время жизни от источника до назначения	32,480
2	12	количество соединений с одинаковым адресом назначения и исходным портом	13,229
3	2	количество исходящих байт от источника к назначению	12,643
4	13	количество соединений одинакового адреса источника и адреса назначения	8,377
5	10	№ для каждого состояния	6,699
6	3	количество входящих байт от назначения к источнику	6,223
7	14	количество подключений с одинаковой услугой и адресом назначения	2,119
8	7	время начала записи	1,932
9	5	исходные пакеты повторно переданы или отброшены	1,908
10	1	продолжительность записи	1,441
11	9	количество подключений, содержащих одинаковую услугу и исходный адрес	1,320
12	6	джиттер назначения	1,301
13	8	глубина соединения HTTP-транзакции	1,188
14	11	количество соединений с одинаковым адресом источника и портом назначения	1,134

Рис 2. Входные атрибуты, значимость которых более 1%.

На сокращенном наборе данных модели показали аналогичные результаты при более компактных деревьях решений. Оптимальной считаем модель (точность 95,57%) без квантования, с минимальным количеством узлов 50, уровнем доверия 5%, без алгоритма, увеличивающего достоверность результатов классификации.

Показатели ошибочного определения классов моделями деревьев решений на представлены в таблице (табл.3).

Из таблицы видно, что деревья решений в целом хорошо (процент ошибки менее 10) определяют классы Worms, Generic, Analysis, Backdoor, DoS, Reconnaissance, Exploits, Normal, хуже (процент ошибки от 10 до 25) классы Shellcode и Fuzzers. Наибольший процент ошибок наблюдается при определении класса Fuzzers у всех полученных моделей.

Изменим количество записей наиболее встречаемых классов атак в наборе данных, включив в него равное количество записей классов Generic, Exploits, Fuzzers и нормального сетевого трафика (по 6 092 записи). Записи по остальным категориям атак оставим без изме-

нения и заново проведем обучение и тестирование моделей. Структура нового набора данных по категориям сетевого трафика представлена на диаграмме (рис. 3).

Таблица 2. Сравнительная таблица точности моделей бинарной классификации на сокращенном наборе данных

Показатель	14 значимых признаков						
	без квантования	без квантования	Квантование 10 интервалов	без квантования	без квантования	без квантования	без квантования
Параметры обучения модели							
Мин количество примеров, при котором создан новый узел	2	50	50	50	50	50	50
Строить дерево с более достоверными правилами в ущерб сложности	+	+	+	+	+	-	-
Уровень доверия, используемый при отсечении узлов дерева	20	20	20	10	5	10	5
Параметры обучения модели							
Количество узлов	1081	129	299	129	125	111	107
Количество правил	541	65	255	65	63	56	54
Точность модели (обучение), %	98,38	95,93	95,1	95,93	95,85	95,81	95,72
Точность модели (тестирование), %	97,22	95,65	91,41	95,65	95,62	95,61	95,57

Таблица 3. Результаты ошибочного определения классов (тестирование)

Модель		Fuzzers	Recognition	Shellcode	Worms	Exploits	Normal	DoS	Backdoor	Analysis	Generic
Полный набор данных											
с алгоритмом предпочтения достоверных правил	Мин примеров в узле 2, уровень доверия 20	14,24	2,17	10,00	0,00	2,52	2,84	1,67	0,52	0,48	0,21
	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 20	19,26	3,02	9,09	0,00	4,37	3,69	3,98	3,14	0,48	0,30
	Квантование 10 интервалов, мин примеров в узле 50, уровень доверия 20	23,12	1,89	0,91	0,00	3,40	8,54	2,15	1,05	0,00	0,21
	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 5	19,31	3,02	9,09	0,00	3,85	4,16	3,42	3,14	0,48	0,28
без алгоритма	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 5	20,60	3,12	11,82	0,00	4,21	3,90	3,97	3,14	0,48	0,28
14 значимых входных данных											
с алгоритмом предпочтения достоверных правил	Мин примеров в узле 2, уровень доверия 20	14,85	0,95	15,45	0,00	3,58	2,22	1,59	1,05	0,00	0,16
	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 20	21,94	1,98	9,09	0,00	4,94	3,77	3,98	3,14	0,48	0,24
	Квантование 10 интервалов, мин примеров в узле 50, уровень доверия 20	16,25	2,36	3,64	6,25	3,24	14,68	3,42	1,05	2,4	0,43
	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 5	19,26	1,98	14,54	0,00	4,43	4,46	3,58	3,14	0,48	0,24
без алгоритма	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 5	20,16	2,08	16,36	0,00	4,55	4,29	3,98	2,09	0,48	0,28

Рис.3. Диаграмма «Структура нового набора данных».

Результаты обучения моделей на новом наборе вывели в таблицу (табл.4). Показатели ошибок при многоклассовой классификации сетевого трафика моделями на новом наборе данных сведены в таблицу (табл. 5).

Таблица 4. Сравнительная таблица точности моделей бинарной классификации на новом наборе данных

Показатель	Новый набор данных					
	без квантования	без квантования	Квантование 10 интервалов	без квантования	без квантования	без квантования
Параметры обучения модели						
Мин количество примеров, при котором создан новый узел	2	50	50	50	50	50
Строить дерево с более достоверными правилами в ущерб сложности	+	+	+	+	+	-
Уровень доверия, используемый при отсечении узлов дерева	20	20	20	10	5	5
Результаты						
Количество узлов	61	9	14	9	9	7
Количество правил	31	5	11	5	5	4
Точность модели (обучение), %	99,54	99,23	99,14	99,23	99,23	99,13
Точность модели (тестирование), %	99,44	99,16	99,09	99,16	99,16	99,09

Из анализа таблиц можно сделать вывод, что более сбалансированный набор данных кардинально меняет показатели моделей: повышается точность, резко снижается процент ошибочного определения классов атак, количество правил и узлов. Все модели показали высокий уровень точности (99,09-99,44%) и низкие проценты ошибочного определения при многоклассовой классификации сетевого трафика.

Самый высокий процент ошибки наблюдается при определении нормального сетевого трафика (2,71-4,55%). Модели ошибочно относят часть записей нормального трафика к аномальному. Ошибки в определении сетевых атак либо отсутствуют, либо незначительные (менее 1%).

Деревья решений на новом наборе данных получились значительно компактнее (рис. 4, 5). Меньшее количество входных данных определено алгоритмом как значимые атрибуты.

Таблица 5. Результаты ошибочного определения классов на новом наборе данных (тестирование)

Модель	Fuzzers	Reconnaissance	Shellcode	Worms	Exploits	Normal	DoS	Backdoor	Analysis	Generic	
Новый набор данных											
с алгоритмом предпочтения достоверным правилам	Мин примеров в узле 2, уровень доверия 20	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,08	0,00	0,00	0,00
	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Квантование 10 интервалов, мин примеров в узле 50, уровень доверия 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	4,11	0,91	0,54	0,00	0,00
	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
без алгоритма	Мин примеров в узле 50, уровень доверия 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	4,11	0,91	0,54	0,00	0,00

Рис.4. Дерево решений без квантования, с минимальным количеством узлов 50, уровнем доверия 20%, с алгоритмом предпочтения достоверным правилам.

Рис.5. Дерево решений с квантованием, с минимальным количеством узлов 50, уровнем доверия 20%, с алгоритмом предпочтения достоверным правилам.

Заключение

Деревья решений хорошо справились с бинарной классификацией сетевого трафика на используемом наборе UNSW-NB15. Из-за несбалансированности данных модели деревьев решений показали неудовлетворительные результаты при многоклассовой классификации

сетевого трафика. Для решения этой проблемы требуется наличие более сбалансированного набора. В таком случае деревья решений показывают высокую точность при бинарной и многоклассовой классификации сетевого трафика. Такие модели применимы для системы обнаружения сетевых атак на устройствах, входящих в интернет вещей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахарева Н.Ф., Тарасов В.Н., Шухман А.Е., Полежаев П.Н., Ушаков Ю.А., Матвеев А.А. Выявление атак в корпоративных сетях с помощью методов машинного обучения // *Современные информационные технологии и ИТ-образование*. 2018. Т. 14, №3. - С. 623-632.
2. Гетьман А.И., Иконникова М.К. Обзор методов классификации сетевого трафика с использованием машинного обучения // *Труды Института системного программирования РАН*. 2020. Т. 32, №6. С.137-154.
3. Кажемский М.А., Шелухин О.И. Многоклассовая классификация сетевых атак на информационные ресурсы методами машинного обучения // *Труды учебных заведений связи*. 2019. Т.5. №1. С. 107-115.
4. Moustafa N., Jill S. UNSW-NB15: a comprehensive data set for network intrusion detection systems (UNSW-NB15 network data set) 2015 Military Communications and Information Systems Conference (MilCIS). Canberra, ACT, 2015. pp. 1-6.

© *Чувикин П.А., 2023.*